

**INTENSIV BOG'LAR VA TOKZORLARGA ORGANO-MINERAL
O'G'ITLAR BILAN ISHLOV BERISH SAMARADORLIGI.**

Boyqulova Gulruh Abdullayevna assistent,
“TIQXMMI” MTUning Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar
instituti

Annotatsiya

Maqolada aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, ularning to'yimlilik hamda sifat darajasini oshirish, intensiv bog'lar va tokzorlarga organik o'g'itlar bilan bir qatorda va mineral o'g'itlar bilan ishlov berishning ahamiyati haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: eksportbop mahsulotlar, vegetatsiya, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi, azot bilan ishlov berish, organik o'g'itlar, shtrix usulda o'g'itlash.

Аннотации

В статье представлена информация о важности обеспечения населения качественными продуктами питания, повышения их пищевой ценности и качества, интенсивной обработки садов и виноградников органическими и минеральными удобрениями.

Ключевые слова: экспортная продукция, растительность, производитель сельскохозяйственной продукции, азотная обработка, органические удобрения, полосное внесение удобрений.

Annotation

The article provides information on the importance of providing the population with high-quality food products, increasing their nutritional value and quality, intensively treating orchards and vineyards with organic fertilizers and mineral fertilizers.

Key words: exportable products, vegetation, grower of agricultural products, nitrogen treatment, organic fertilizers, strip fertilization.

Jahon bozorida eksport qilinayotgan ozuqa mahsulotlarini biologik toza mahsulot bo'lishiga alohida talab qo'yilmoqda. Eksportbop biologik toza mahsulot ishlab chiqarish uchun yetishtirilayotgan o'simlikning agrotexnikasiga e'tibor qaratilishi lozim. Xususan o'simlikning vegetatsiya davrida kimyoviy preparatlar va mineral o'g'itlardan imkon qadar kamroq foydalanish kerak.

XX asr boshlarida nemis kimyogarlari Frits Xaber va Karl Bosh azotni havodan olish va uni vodorod bilan eritish usulini ishlab chiqdilar. Bu asrning buyuk ilm-fan yutuqlaridan biri bo'ldi. Ikki element birlashganda, sintetik o'g'itlarning asosiy tarkibiy qismi bo'lgan suyuq ammiakni hosil qiladi. Bu qishloq xo'jaligining misli ko'rilmagan rivojlanishiga olib keladi va aholi oziq-ovqat xavfsizligiga yordam beradi. Ammo bu rivojlanishning salbiy tomoni ham bor edi. So'nggi 100 yil ichida suv, tuproq va havodagi texnogen azot birikmalarining miqdori ikki barobar oshdi. Bu holat ko'p jihatdan sintetik o'g'itlarning keng qo'llanilishi bilan bog'liq Jumladan, 2023 yil statistika ma'lumotlariga ko'ra O'zbekistonda gektariga o'g'it sarfi deyarli 255 kilogrammni tashkil etadi, bu esa umumjahon o'rtacha ko'rsatkichlaridan 74 foiz yuqori, Yevropa va Markaziy Osiyo o'rtacha ko'rsatkichlaridan 2,9 barobar ko'p [1].

Mutaxassislar ortiqcha azot toshqinini bugungi kunda insoniyat oldida turgan eng jiddiy ifloslanish tahdidlaridan biri deb atashadi. Azot bilan ifloslanish oqimini to'xtatish maqsadida ko'plab hukumatlar, kompaniyalar va xalqaro tashkilotlar, shu jumladan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit bo'yicha dasturi (UNEP) insonlarga azotdan foydalanishdagi xavflarni yaxshiroq tushunishga harakat qilmoqdalar. 2019-yil 24-oktabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar 2030 yilgacha azot chiqindilarini ikki baravarga kamaytirish tamoillarini

belgilab beruvchi Barqaror azotni boshqarish bo'yicha Kolombo deklaratsiyasini ma'qulladilar [2].

Ushbu muammolarni oldini olish, tuproq unumdorligini tiklash hamda tarkibidagi gumus miqdorini va fizik-mexanik xossalarini oshirish uchun organik o'g'itlardan foydalanish tavsiya etilmoqda. Organik o'g'itlarni solish yoppasiga yoki lokal usullariga bo'linadi. O'g'itlarni lokal usulda solish ham ikki usulga ajratiladi. Tasmali hamda shtrix usullaridir. Organik o'g'itlarni dalaga solishning eng maqbul yo'li-o'g'itni shtrix usulda, faqat o'simlik ildizlari joylashgan hududga solishdir.

Intensiv bog'lar uchun eng maqbul organik o'g'it go'ngdir. Go'ngni maxsus chuqurga ko'mib, yaxshilab chiritib, kamida bir yil saqlab, mevali daraxt ildizlariga tegmaydigan qilib, yoniga chuqur qazib ko'miladi. Ikkinchi yili keyingi yoniga va shu tarzda davom ettiriladi. Bu usulda barcha o'g'itlar havoga uchmay, daraxtga yetib boradi. Natijada esa bog' mahsuldorligi oshadi [3].

Mineral o'g'itlarni solish chuqurligini ko'chatlarning yoshidan kelib chiqib, yosh bog'larda 15-20 cm chuqurlikda, hosilga kirgan bog'larda esa 35-40 cm chuqurlikda solish tavsiya etilgan. Organik o'g'itlarni ham xuddi shu chuqurlikda solsa bo'ladi.

Yuqorida bayon etilgan mulohazalarga binoan ishchi organlari kinematikasini takomillashtirilishi bilan bartaraf etilishiga bag'ishlangan tadqiqot-izlanishlarini olib borilishi bugunning dolzarb vazifasi hisoblanadi.

Intensiv bog'lar uchun tavsiya etiladigan o'g'it miqdori mevali daraxt ehtiyojiga asoslanib belgilanadi, ya'ni daraxt qanchalik ko'p hosil bersa, shunga mos mineral o'g'it berilishi lozim. Bu ko'rsatgich daraxtning yoshiga ham bog'liq bo'lib, daraxtning yoshi oshishi bilan o'g'itga bo'lgan ehtiyoji ham ortadi.

Intensiv bog'larda parvarish qilinayotgan daraxtlar turiga ko'ra o'g'itlanishni talab etadi. Masalan, anorning vegetatsiya davrida suv bilan yaxshi ta'minlangan (8-10 marta sug'oriladigan) kulrang tuproqlarda 5-7 yoshdagi 4x3 sxemada ekilgan

anor tuplarining ildiz tizimining tarqalish diametri 3-4 m, chuqurligi 2,0-2,5 m dan ko'proq. Biroq eng zich tarvaqaylab ketgan ildizlarning asosiy qismi 10-80 cm qatlamda, 1,0-1,5 m diametrda joylashgan bo'ladi. Olimlarning tajriba natijalari anor ko'chatlarini ekishning maqbul sxemasi 4x3 ekanligini ko'rsatmoqda. Bunda anor qator oralariga ishlov berish (o'g'itlash, qator oralariga sug'orish ariqlarini olish hamda o'g'itlash) kabi ishlarni mexanizatsiyalashtirishga sharoit yaratiladi [4].

Yuqoridagilardan kelib chiqib, organik o'g'itlarni anor tuplarining o'ziga, ya'ni (belgilangan hududga – shtrix usul)da solinsa o'g'it tejalishiga erishilib, begona o'tlarni oziqlanishiga yo'l qo'yilmaydi.

Hozirgi kunda intensiv bog'lar bilan bir qatorda uzumchilik sohasi ham rivojlanib bormoqda. Tokzorlarga ishlov berishda o'g'itlash toklarni oziqlashtirishning eng muhim zarur shartlaridan biri hisoblanadi. Tok bir joyda bir necha yillar davomida o'sib, tuproqdan anchagina oziq, moddalarni o'zlashtiradi.

Akademik M.Mirzayev nomidagi Bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot institutining ma'lumotlariga ko'ra, gektaridan 200-300 s. hosil yetishtirish uchun, bir yillik novdalarning o'sishiga va olingan xosil hisobiga tok o'simligi yerdan: 90-105 kg. azot, 40-50 kg. fosfor hamda 200-300 kg. kaliy moddalarini o'zlashtirishi keltirilgan. Oziq, moddalarning tuproqdan ko'p miqdorda chiqib ketishi eng avvalo barglar, g'ujumlar, kesilgan novdalar hisobiga vujudga keladi. Tok oziq moddalarning asosiy qismini novdalar o'sa boshlashidan, to hosilning pishguniga qadar o'zlashtiradi. Shuning uchun tok o'simligi o'g'itga doimo talabchan bo'ladi. [5].

Foydalangan adabiyotlar va manbalar ro'yxati

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Meva –sabzavotchilik va uzumchilikda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida dehqon xo'jaliklarining ulushini oshirish chora-tadbirlari
Vol. 3. Issue 1

to‘g‘risida”gi (PQ-20-son, 23.11.2021 yil) Prezident Qarori

2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktabrdagi PF-5853-son “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni.

3.Yunusov .R. G‘aniyeva G‘A., Mevachilik va sabzavotchilik, 1-qism, Durdoni nashriyoti, Buxoro, 2022, 39 b,

4.O‘zDSt 3236:2017 “Bog‘dorchilikda tuproqqa ishlov beruvchi mashina va ish qurollari. Sinov usullari” // Rasmiy nashr. – Toshkent, 2017.-78 b.

5.U.M.Muydinov, G.Q.Mamadaliyeva. Anorzorlarga organik o‘g‘it solishning samarali usuli // Raqamli texnologiyalar, innovatsion g‘oyalar va ularni ishlab chiqish sohasida qo‘llash istiqbollari: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – Andijon, 2021. – B. 90-93.

